

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ: КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ

ГИЗАТУЛИНА НАРГИЗА РИФАТОВНА

Студентка прикладного бакалавриата
Карагандинский областной высший сестринский колледж

Научный руководитель — АЛЬТАЕВА РОЗА ТОКТАРОВНА, врач-терапевт
ТОО «Clinic Miras», г. Караганда, Республика Казахстан

Аннотация. Артериальная гипертензия является одним из наиболее распространённых хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и ведущим фактором риска развития инсульта, инфаркта миокарда и хронической сердечной недостаточности. Высокая распространённость заболевания и его часто бессимптомное течение обуславливают актуальность ранней диагностики и профилактики. В статье рассматриваются клинические особенности артериальной гипертензии, основные факторы риска и современные подходы к профилактике. Представлены результаты анкетирования пациентов с эссенциальной артериальной гипертензией, находившихся под амбулаторным наблюдением в 2024 году. Сделан вывод о необходимости комплексного профилактически ориентированного подхода к ведению пациентов.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания, профилактика, факторы риска, амбулаторная практика

Особенностью артериальной гипертензии является её длительное бессимптомное течение, вследствие чего значительная часть пациентов не обращается за медицинской помощью на ранних стадиях заболевания. В связи с этим особую роль играет профилактика, раннее выявление и формирование у пациентов устойчивой приверженности лечению и здоровому образу жизни. В условиях амбулаторной практики важное значение приобретает работа медицинского персонала, направленная на контроль артериального давления, информирование пациентов и профилактику осложнений.

Целью настоящего исследования являлся анализ клинических особенностей артериальной гипертензии и оценка эффективности профилактических мероприятий в амбулаторных условиях.

Исследование проводилось в 2024 году на базе амбулаторного отделения ТОО «Clinic Miras» г. Караганды. В исследование были включены 100 пациентов в возрасте от 30 до 70 лет с диагнозом эссенциальной артериальной гипертензии I–II степени, состоящих на диспансерном учёте. Критериями включения являлись наличие подтверждённого диагноза артериальной гипертензии и регулярное наблюдение у врача-терапевта. Пациенты с вторичной артериальной гипертензией и тяжёлой сопутствующей патологией в стадии декомпенсации в исследование не включались.

В ходе исследования проводилось измерение артериального давления стандартным методом, анализ амбулаторных карт, сбор анамнестических данных и оценка факторов риска, таких как избыточная масса тела, вредные привычки и уровень физической активности. Дополнительно было проведено анкетирование пациентов с целью определения уровня их информированности о заболевании и приверженности профилактическим мероприятиям. Анкета включала 10 вопросов закрытого типа и была заполнена всеми участниками исследования. Обработка результатов осуществлялась методом описательной статистики с расчётом процентных показателей.

По результатам анкетирования установлено, что 85% пациентов знают о наличии у них артериальной гипертензии, тогда как 15% не имели полного представления о своём диагнозе и возможных последствиях заболевания. Регулярный контроль артериального давления

(ежедневно или несколько раз в неделю) осуществляют 60% опрошенных, в то время как 40% пациентов измеряют артериальное давление нерегулярно либо не проводят контроль вовсе.

Постоянный приём антигипертензивных препаратов отметили 72% пациентов, 18% принимают лекарственные средства нерегулярно, а 10% — только при ухудшении самочувствия. Соблюдение рекомендаций по рациональному питанию подтвердили 55% пациентов, при этом 48% опрошенных указали на недостаточный уровень физической активности. Наличие вредных привычек (курение и/или употребление алкоголя) выявлено у 30% пациентов.

Анализ готовности пациентов к изменению образа жизни показал, что 68% респондентов выразили готовность изменить привычки с целью контроля артериального давления, 20% затруднились с ответом, а 12% не выразили готовности к изменениям.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на достаточно высокий уровень осведомлённости пациентов об артериальной гипертензии, сохраняется проблема недостаточной приверженности немедикаментозным методам профилактики. В этой связи особое значение приобретает профилактическая и образовательная работа медицинского персонала, направленная на формирование у пациентов навыков самоконтроля артериального давления и мотивации к соблюдению рекомендаций врача.

Артериальная гипертензия требует длительного и комплексного наблюдения. Своевременная диагностика, регулярный контроль артериального давления, коррекция образа жизни и приверженность медикаментозной терапии позволяют снизить риск сердечно-сосудистых осложнений и улучшить прогноз заболевания. Усиление профилактической роли медицинского персонала в амбулаторных условиях является важным направлением повышения эффективности ведения пациентов с артериальной гипертензией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чазов Е.И. Артериальная гипертензия. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
2. Williams B. et al. Arterial hypertension management. // *European Heart Journal*. 2018.
3. World Health Organization. Hypertension. — Geneva, 2021.